

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Paluanova Ramuza To'rebay qizi

**QORAQALPOG'ISTON SHORAITIDA TARVUZNING ZAMBURUG'LI
KASALLIKLARINI OLDINI OLIH VA BASHORAT QILISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL